

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК: 339.923

ВАСИЛЬЧАК С. В., ПЕТРИНЯК У. Я.,
ДУБИНА М. П., СОЛОВІЙ С. Б.

Маркетингові інструменти забезпечення конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС

Предметом дослідження є методологічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС.

Метою дослідження є визначення маркетингових інструментів забезпечення конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність використання маркетингових інструментів при формуванні конкурентоспроможності бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС.

Галузь застосування результатів. Сфера розвитку бізнес структур в умовах інтеграції до ЄС.

Висновки. Основні підсумки дослідження та його методологічні результати можна звести до формулювання: на основі проведеного аналізу розвитку підприємств туристичної галузі в умовах інтеграції до ЄС доведено, що з метою забезпечення конкурентоспроможності бізнес структур доцільне формування маркетингової концепції управління на основі сучасних маркетингових технологій та маркетингових інструментів.

Ключові слова: забезпечення конкурентоспроможності, бізнес структури, маркетингові інструменти, інтеграція.

VASYLCHAK S. V., PETRYNYAK U. Ya.,
DUBINA M. P., SOLOVII S. B.

Marketing tools for ensuring the competitiveness of business structures in the conditions of EU integration

The subject of the study is the methodological aspects of ensuring the competitiveness of business structures in the conditions of integration into the EU.

The purpose research is the definition of marketing tools for ensuring the competitiveness of business structures in the conditions of integration into the EU.

Research methods. *The research used a set of scientific methods and approaches, including systematic and logical, which made it possible to ensure the conceptual unity of the research.*

Results of work. *The article substantiates the necessity of using marketing tools in forming the competitiveness of business structures in the conditions of EU integration.*

Field of application of results. *The sphere of development of business structures in the conditions of integration into the EU.*

Conclusions. *Conclusions. The main conclusions of the study and its methodological results can be summarized as follows: based on the analysis of the development of tourism industry enterprises in the conditions of integration into the EU, it has been proven that in order to ensure the competitiveness of business structures, it is expedient to form a marketing management concept based on modern marketing technologies and marketing tools.*

Key words: *ensuring competitiveness, business structures, marketing tools, integration.*

Постановка проблеми. Одним з найбільш важливих завдань, що стоять перед суб'єктами господарювання підприємництва, є забезпечення економічного розвитку та конкурентоспроможності. Зокрема це важливо в тих господарюючих суб'єктів, які мають проблеми із просуванням пропонованих послуг (їх реалізації) та не займаються рекламою і промоцією [1]. Необхідність забезпечення економічної ефективності діяльності бізнес-структур, їх економічного розвитку полягає у вдосконаленні маркетингових методів управління та застосування маркетингових технологій в контексті забезпечення конкурентоспроможності пропонованих ними послуг. Зокрема це важливо і набуває актуальності в умовах інтеграції до ЄС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню механізмів формування економічного розвитку малих підприємств на основі маркетингових інструментів присвячені праці зарубіжних: Д. Бодді, В. Бахотського, А. Вайсмана, Ф. Котлера, Ж.–Ж. Ламбена, А. Томпсона, А. Стрікленд та вітчизняних вчених: С. Васильчак, Ю. Гринів, Г. Левків, О. Галаченка, М. Суботи, Я. Петриняк та інших. Однак, в сучасних умовах певні питання механізмів формування конкурентоспроможності та на її основі економічного розвитку бізнес-структур в умовах інтеграції до ЄС залишаються далекими від вирішення, що робить актуальним потребу подальших досліджень цієї сфери.

Метою статті є дослідження механізмів формування конкурентоспроможності та на її основі економічного розвитку бізнес-структур в умовах інтеграції до ЄС.

Вклад основного матеріалу. Забезпечення стало економічного зростання на основі мобілізації й ефективного використання всього

комплексу ресурсів та умов, в умовах ринкового трансформування економіки країни, є одним із головних чинників стабільності позитивних економічних тенденцій в державі в умовах інтеграції. Серед найважливіших шляхів зміцнення економіки та ефективного використання ресурсного потенціалу регіонального розвитку особливе місце посідає забезпечення конкурентоспроможності бізнес-структур в умовах інтеграції до ЄС [2].

Сфера підприємництва є невід'ємною складовою конкурентного механізму, що надає ринковій економіці гнучкість, вирішує проблему зайнятості населення, акумулює виробничі та фінансові ресурси, забезпечує ринок споживчими товарами і послугами.

Значення підприємницької діяльності полягає передусім у тому, що економічний розвиток бізнес-структур:

- по-перше, сприяє структурним змінам у системі господарювання;
- по-друге, сприяє регіональному і ефективному використанню інвестиційних матеріальних і нематеріальних ресурсів;
- по-третє, забезпечує зайнятість трудових ресурсів і належну мотивацію до високопродуктивної праці;
- по-четверте, створює умови для розвитку новаторства, ініціативи, творчості і розвитку інтелектуальної особистості кадрового потенціалу;
- по-п'яте, створює сприятливе середовище для здорової конкуренції і завдяки цьому стає своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку країни, інтеграції до ЄС.

Загальновідомо, що економічний розвиток бізнес-структур у ринковій економіці – важливий фактор, що впливає на темпи економічного

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

зростання в країні, склад і розмір валового національного продукту [2].

Враховуючи невеликі масштаби комерційної діяльності (малий та середній бізнес), суб'єкти господарювання мобільно реагують на очікування цільових ринків та проявляють гнучкість й високу здатність швидко пристосовуватись до нових обставин, до вимог покупця, тобто до фактичного попиту на ринку.

Розвиток бізнес-структур, зокрема малого підприємництва є одним з пріоритетних у сфері економіки Львівської області, тому що виступає основним джерелом наповнення доходної частини бюджету, створення нових робочих місць, надходження інвестицій в економіку краю тощо. Львівщина має значний туристично-рекреаційний потенціал, зумовлений неповторними природними умовами, кліматом, численними пам'ятками історії і культури, звичаями. Вагому роль у розвитку туристично-рекреаційної діяльності відіграє саме підприємницький сектор, зокрема, у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Даний сегмент регіонального ринку послуг є найбільш динамічно розвинений і високодохідний, а, отже, перспективний для інвестицій і привабливий для підприємців [3].

Малюга Л.М., Загороднюк О.В., досліджуючи конкурентоспроможність підприємств ресторанного бізнесу в сучасних умовах, визначають такі її особливості та, відповідно, складність процесу пошуку конкурентних переваг підприємств:

– високий рівень залежності від споживчого попиту;

– для підприємств ресторанної сфери, що організовують харчування за місцем роботи і/або навчання, максимізація прибутку не є першочерговою метою;

– за попит розосереджених контингентів споживачів за місцем роботи змагаються як підприємства ресторанного господарства, що розміщені поряд, так і підприємства, які доставляють продукцію на робочі місця за попереднім замовленням;

– залежність від трудових і просторових ресурсів; – розгалуженість і значна диференціація складу конкурентів;

– підприємства ресторанної сфери, як правило, орієнтовані на територіально обмежений ринок;

– частина підприємств ресторанного бізнесу конкурує між собою у загальноміському сегменті ринку з обслуговування туристів, ділових зустрічей, святкових заходів тощо;

– високий рівень ризику господарської діяльності тощо [4, с.243].

Львівський регіон є специфічним, в доходній частині бюджету якого надважливу роль відіграє туристична галузь. Адже до ТОП-5 лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 4 області (рис. 1). Якщо порівняти найбільш престижні регіони в туристичному напрямку, а саме Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області, то найбільший ріст в порівнянні з аналогічним періодом в 2021 році зафіксовано у Львівській області – 193%. До бюджетів громад цього регіону надійшло 19 млн 774 тис грн. У Івано-Франківській області сума туристичного збору зросла на 76,4% і склала 9 млн 47 тис.

Рисунок 1. ТОП-5 лідерів за сплатою туристичного збору за перші 6 місяців поточного року, грн.

грн. Закарпатська область одержала 8 млн 872 тис. грн тур. збору, що на 144% більше ніж за аналогічний період минулого року.

З початком повномасштабної війни така туристична інфраструктура, як хостели, готелі та відпочинкові комплекси стали центром прихистку для українців, які тікають від збройної агресії. За перші місяці війни туристичні підприємства Львівщини змінила свою звичну діяльність і продовжують працювати так, щоб допомогти тим, хто прибув із гарячих точок. Одразу ж постало питання – де їх поселити та чим годувати, і тут на допомогу прийшов локальний бізнес.

«Місцеві фермери та торгові мережі почали в готелі та санаторії продукти, а Львівська ОВА утримувала рестораторів у перші дні повномасштабного вторгнення, коли вони не мали жодної фінансової підтримки. Адже люди та ВПО були забезпечені відповідними умовами для фізичного та емоційного відпочинку, відновлення сил з метою і надалі протистояти ворогу та наближати перемогу.

Окремі заклади одразу отримали міжнародну фінансову підтримку від фондів, інші ж отримали її згодом. Однією з ключових організацій, які підтримують Україну, є World Central Kitchen. У пікові дні вона забезпечувала близько 45 тисяч гарячих страв. Сьогодні ж ресторатори готують близько 15 тисяч гарячих страв. Когось заклади тимчасового розміщення приймали на благодійній основі, інші ж, хто мав фінансовий ресурс, платив за своє перебування. Перші місяці війни показали завантаженість закладів тимчасового розміщення близько 85%, в деякі періоди це було 100% і більше; залучались під поселення спільні простори та конференц-зали. Теперішня ситуація полягає у тенденції до зменшення завантаженості: у Львові зайнятість номерів становить близь-

ко 60%, у Моршині та Трускавці – близько 60–65%, у Славському – 55%. Також велику частку ВПО (внутрішньо переміщених осіб) прийняли санаторно-курортні заклади Львівщини. Вони отримують від держави відшкодування комунальних послуг, а від Львівської ОВА – відшкодування в сумі 30 грн на добу з ВПО. Велика частина турагентств та туроператорів призупинили свою діяльність, дехто розвинув інші напрями діяльності.

Попри збитки, яких зазнали туристичні підприємства України через війну, за перші шість місяців 2022 року сума туристичного збору склала 89 млн 420 тис. грн, що майже на 28,8% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – тоді до бюджету надійшло 69 млн 453 тис. грн. (рис. 2).

Аналізуючи туристичний бізнес Львівщини, тенденція на початку року (до війни), згідно з даними туристичного збору, свідчила про приріст туристів та дохідну частину від них. Враховуючи ту ситуацію, яка склалась в нашій країні, за перше півріччя 2022 року туристичний збір склав 19 млн 774 тис. гривень, тоді як за аналогічний період 2021 року – 6 млн 756 тис. гривень, та був вищим, ніж у доковідний період у 2019 році, де становив 7 млн 743 тис. гривень (рис. 3).

Незважаючи на вище наведені показники, загалом, від початку повномасштабної війни курорти Львівщини недоотримали близько 60% свого доходу. В умовах сьогодення же велика частина персоналу, яка залучена до цих сфер у курортних містах, втрачають свої доходи та робочі місця. В зв'язку з такою ситуацією існує загроза відтоку кадрів за кордон.

З початком літнього сезону та великою кількістю ВПО відчувається приріст запитів на сімейний відпочинок, організацію активного дозвілля, відвідування рекреаційних зон. Здебільшого для цих осіб туристичні послуги є безоплатними. Іноземні

Рисуюнок 2. Туристичний збір в Україні за I півріччя 2021–2022рр., грн.

Рисунок 3. Туристичний збір у Львівській області за I півріччя 2019–2022рр., грн.

туристи ж обожнювали відвідувати санаторні заклади Трускавця, Східниці та Моршина. До війни 50% іноземних гостей відвідували туристичні заклади саме Трускавця, вони приїжджали сюди на оздоровчі та медичні процедури. Також улюбленим напрямком в іноземців був Львів, звідти вони мандрували до санаторіїв чи у Карпати.

Наразі іноземні туристи в області практично відсутні, окрім тих, які перебувають тут з робочими візитами, волонтерством та висвітленням інформації в іноземних ЗМІ. Після перемоги кількість іноземних туристів збільшиться, однак лише тоді, коли будуть розуміти, що вони у безпеці. Крім того, іноземні туристи прибудуть, коли буде авіасполучення. Вважаємо, що після пере-

моги Львівщина буде однією з бажаних дестинацій для відвідування.

На час війни, ключовою ціллю зкладів туризму є відновлення психологічного здоров'я та оздоровлення. Саме тому у червні запустили новий кемпінг європейського зразка, який вже приймає туристів зі своїми наметами. Розвивається й напрям санаторно-курортного оздоровлення з відповідними процедурами.

Не зважаючи на те, що туристичні підприємства, подекуди, призупинили свою діяльність, та попри це, ведення бізнесу в цій сфері розвивається. Так наприклад з часу війни на Львівщині зареєстровано 4620 суб'єктів господарювання, в тому числі і в туристичній галузі, зокрема в го-

Рисунок 4. Тенденції розвитку бізнес-структур у Львівській області, 2022р.

тельно–ресторанному обслуговуванню та харчовій сфері (рис. 4).

Кількість підприємств, що релокувалось у Львівську область з епіцентрів бойових дій становило 206. Це дозволило створити 4900 нових робочих місць. За галузями найбільше підприємств легкої промисловості, машинобудування й металообробки. Загальна сума інвестицій у будівництво трьох нових підприємств на Львівщині у будівельній, харчовій та логістичній галузях становить 32,5 мільйони євро. 134 місцеві та релоковані підприємства отримали фінансову допомогу на загальну суму 31 мільйон гривень у межах Програми підтримки бізнесу у Львівській області, яку розробила на період воєнного стану Львівська ОВА.

Натомість вступ до ЄС підтягне бізнес–структури туризму до ще вищого рівня. Мало того, що іноземним туристам завжди було зручно доїхати до Львівщини, вони приїжджали сюди за культурою та гостинністю.

Туристичні об'єкти Львівщини вже на шляху до синхронізації з європейськими стандартами обслуговування. Нещодавно, наприклад, один з відпочинкових комплексів Львівщини опинився серед номінантів на найкращий медичний СПА–готель. У конкурсі змагаються ще 12 комплексів з туристичними підприємствами Австрії, Швейцарії, Франції тощо, що засвідчує інтеграцію вітчизняного туристичного бізнесу до умов ЄС.

Величина, яка характеризує результат виробничої діяльності зумовлюється ефектом, який проявляється в зростанні прибутку, зниженні собівартості, зростанні обсягів надання послуг, тобто у зміні абсолютних показників діяльності підприємства. Такі розрахунки мають скоріше арифметичний характер, оскільки не дають можливості для порівняння різних за розмірами та видами економічної діяльності підприємств, а також залежать від темпів інфляції.

Відмічаючи переваги малого підприємництва в сфері туристичного бізнесу доцільно зупинитися на розгляді окремих недоліків, які супроводжують процес підприємницької діяльності, зокрема нестача фінансових коштів, що пов'язано з низькою долею власного капіталу і необхідністю залучення позичкових коштів; обмеженість масштабів використовуваних засобів виробництва, недостатність технічного оснащення і забезпечення сировиною порівняно з великими підприємствами; надчутливість до коливань еко-

номічної кон'юнктури та політичної ситуації, великий ступінь залежності від системи підтримки малого підприємництва; значна залежність від окремих великих замовників; слабе сегментування власної долі ринку й недостатньо міцні позиції на ньому; високий ризик та схильність до банкрутства [8; 9].

Сьогодні сучасний світ зіштовхнувся з великою і страшною в історії всього світу ситуацією, коли бізнес необхідно вести в умовах війни. Виклики сьогодення поставили перед менеджментом підприємств туристичного бізнесу цілий ряд нових завдань, таких, як необхідність підвищення ефективності виробництва, зміцнення конкурентної позиції, що неминуче пов'язано саме з їх безпекою.

Розповсюдження загрози COVID–19 та війна в Україні створили безліч нових проблем для всіх. Тому, ключовою проблемою кожного суб'єкта господарювання є активізація всіх резервів, можливостей та здібностей для збереження життєздатності свого бізнесу. Введення жорстких заходів карантину та реалії воєнного стану привели до необхідності формування нових моделей розвитку бізнес–структур туристичної сфери, відповідно адаптованих під сучасні реалії життя.

Висновки

Одними із важливих заходів покращення діяльності бізнес–структур туристичної сфери є формування маркетингової концепції управління їх розвитком, яка ґрунтується на систематичному моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища з метою своєчасного виявлення зачатків кризових явищ та заздалегідь вживання заходів, метою яких є підвищення ефективності та збільшення прибутковості виробництва у достатньо мінливому та конкурентному середовищі за допомогою використання функцій маркетингового управління та методів маркетингової діяльності суб'єктів господарювання, що включають комплекс взаємопов'язаних дій на основі маркетингових інструментів по дослідженню ринку, маркетингових технологій просування послуг від виробництва до споживача, визначення основних сегментів ринку, потреб та вподобань споживачів.

Список використаних джерел

1. Васильчак С.В., Лояк Л.М., Вівчарук О.М., Петриняк У.Я. Маркетингові інструменти економічного розвитку малого підприємництва Івано–Франківської облас-

ті в умовах пандемії. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2021. № 5 (240). С.74–81.

2. Васильчак С.В., Галаченко О.О. Оцінка виробничого потенціалу санаторно–курортних підприємств в розрізі туристичних регіонів. Економічний вісник ДВ–НЗ «Переяслав–Хмельницького Державного Педагогічного Університету ім. Г.Сковороди». Переяслав–Хмельницький, 2016. С.134–138.

3. Васильчак С.В., Гринів Ю.О. Забезпечення регіональної підтримки інноваційної діяльності малих підприємств як важливий аспект економічного розвитку території. Соціально–економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. праць. Львів, 2016. Вип. 1(117). С.138–143.

4. Малуґа Л.М., Загороднюк О.В., Конкуреноспроможність підприємств ресторанного бізнесу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 2 (25). С. 241–245.

5. Головне управління статистики у Львівській області. URL:<http://www.lvstat.gov.ua/>.

6. ЗВІТ про дослідження мікро–, малого і середнього підприємництва. URL: https://sapiens.com.ua/publications/socpol-research/135/Info%20Sapiens_CIPE_report.pdf.

1. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, SvitlanaVasylychak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

8. Лояк Л.М. Маркетингові інструменти управління розвитком підприємств ресторанного господарства курорту «Буковель». Зб. наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні». Київ. 2020. № 6 (229). С. 122 – 128.

9. Вікалюк М. Інтернет–маркетинг – запорука ефективної стратегії управління готельно–ресторанним підприємством. Маркетингові інновації в туризмі, готельно–ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: матеріали Міжвузівської студентської науково–практичної конференції. Вінниця: 30 листопада 2017 року. С.45–47.

References

1. Vasylychak S.V., Loiak L.M., Vivcharuk O.M., Petryniak U.Ia. Marketynhovi instrumenty ekonomichnoho rozvytku maloho pidpriemnytstva Ivano–Frankivskoi oblasti v umovakh pandemii. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini:zb. nauk. prats. Kyiv, 2021. № 5 (240). S.74–81.

2. Vasylychak S.V., Halachenko O.O. Otsinka vyrobnychoho potentsialu sanatorno–kurortnykh pidpriem–

stv v rozrizi turystychnykh rehioniv. Ekonomichyi visnyk DVNZ «Pereiaslav–Khmelnyskoho Derzhavnoho Pedagogichnoho Universytetu im. H.Skovorody». Pereiaslav–Khmelnyskyi, 2016. S.134–138.

3. Vasylychak S.V., Hryniv Yu.O. Zabezpechennia rehionalnoi pidtrymky innovatsiinoi diialnosti malykh pidpriemstv yak vazhlyvyi aspekt ekonomichnoho rozvytku terytorii. Sotsialno–ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy: zb. nauk. prats. Lviv, 2016. Vyp. 1(117). S.138–143.

4. Maluha L.M., Zahorodniuk O.V., Konkurentospromozhnist pidpriemstv restorannoho biznesu. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2020. Vyp. 2 (25). S. 241–245.

5. Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti. URL:<http://www.lvstat.gov.ua/>.

6. ZVIT pro doslidzhennia mikro–, maloho i serednoho pidpriemnytstva. URL: https://sapiens.com.ua/publications/socpol-research/135/Info%20Sapiens_CIPE_report.pdf.

7. Aleksy Kwilinski, Kazimierz Pajak, Oleksandr Halachenko, SvitlanaVasylychak, Yaroslav Pushak, Paulina Kuzior. Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

8. Loiak L.M. Marketynhovi instrumenty upravlinnia rozvytkom pidpriemstv restorannoho hospodarstva kurortu «Bukovel». Zb. nauk. prats «Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini». Kyiv. 2020. № 6 (229). S. 122 – 128.

9.9. Vikaliuk M. Internet–marketynh – zaporuka efektyvnoi stratehii upravlinnia hotelno–restorannym pidpriemstvom. Marketynhovi innovatsii v turyzmi, hotelno–restorannii, kharchovii industrii ta torhivli: materialy Mizhvuzivskoi studentskoi naukovopraktychnoi konferentsii. Vinnytsia: 30 lystopada 2017 roku. S.45–47.

Дані про авторів

Васильчак Світлана Василівна,

д. е. н., професор, Державний університет економіки і технологій

e–mail: VSV123@i.ua;

ORCID 0000–0001–9757–1683

Петриняк Уляна Ярославівна,

к. е. н., доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

e–mail: yliana1234@ukr.net

ORCID 0000–0001–6536–0152

Дубина Марія Петрівна,

к. е. н., доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,
e –mail: dubynamarichka@gmail.com
ORCID 0000–0001–6536–0152

Соловій Сергій Богданович,

к. е. н., доцент, директор ТОВ «Карпоінт Електрик»
e –mail: soloviy1977@gmail.co

Data about the authors**Svetlana Vasylichak,**

Doctor of Economics, Professor, State University of Economics and Technology,
e – mail:VSV123@i.ua;

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University
e –mail: yliana1234@ukr.net

Marija Dubyna,

PhD in Economics, associate professor, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies,
e –mail: dubynamarichka@gmail.com

Sergii Solovii,

Candidate of Economic Sciences LLC «Carpoint Electric»
e –mail: soloviy1977@gmail.co

УДК 338.22.021.1

ІЛЛІЧОВ Р. В.

Модифікація державних програм підтримки промисловості в умовах воєнного стану

Предмет дослідження – реалізація державної програми надання підприємствам кредитів на інвестиційні цілі за пільговими відсотковими ставками.

Мета дослідження – обґрунтувати напрями модифікації державної політики стимулювання розвитку промисловості України на прикладі програми «Доступні кредити 5–7–9%».

Методи дослідження. Робота побудована на основі методів ретроспективного і компаративного аналізу, структурно–логічного методу і ряду загальнонаукових методів дослідження – методів аналізу, синтезу, індукції і дедукції, графічного представлення результатів тощо.

Результати дослідження. Проаналізовано цілі, критерії та сферу застосування Державної програми «Доступні кредити 5–7–9%». Розкрито особливості та результати її реалізації протягом 2020–2022 років. Окреслено перспективні напрями модифікації програми для розповсюдження її дії на великі підприємства. Обґрунтовано доцільність такої модифікації в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови. Запропоновано ідею військово–промислового збору з експорту сировини як джерела наповнення Фонду розвитку підприємництва для розширення програми «Доступні кредити 5–7–9%».

Галузь застосування результатів. Рекомендації автора доцільно врахувати у вигляді внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, затвердженого Постановою КМУ від 24 січня 2020 року № 28.

Висновки. Умови воєнного стану висувають підвищені вимоги до адаптивності державної підтримки промислового розвитку. Державна програма «Доступні кредити 5–7–9%» дала відчутні результати у стимулюванні інвестиційної діяльності малих та середніх підприємств протягом 2020–2021 рр. Високий попит на пільгове кредитування у рамках цієї програми стимулював її подальше розгортання й суттєве збільшення у масштабах фінансування з держбюджету. Втім формальне поширення програми на діяльність великих підприємств із запровадженням в країні військового стану не дало суттєвого результату, позаяк критерії програми та обсяг її фінансування з бюджету не відповідають специфіці реалізації масштабних інвестиційних проектів. Модифікація програми шляхом збільшення максимальної суми кредитів, на які вона поширюється, до 500 млн грн у поєднанні із запровадженням нового джерела наповнення ФРП у вигляді військово–промислового збору дозволить вивести її на якісно новий рівень.

Ключові слова: воєнний стан, державна програма, «Доступні кредити 5–7–9%», Фонд розвитку підприємництва, військово–промисловий збір.